
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5543852>

УДК 159.99

Бобылева Н.Ю.

Бобылева Наталья Юрьевна, преподаватель, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Среднерусский институт управления-филиал, Банковский колледж, Россия, 302028, г. Орел, бульвар Победы, д.5-А. E-mail: nataliya.bobyleva24@yandex.ru.

Интегральная психология: история и современность

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению интегральной психологии в призме истории и современного осмысления. Основной идеей современной интегральной психологии является открытие возможности для человека формирования внутреннего мира через индивидуальный опыт. Как и любая наука, интегральная психология развивалась не один день, и достаточно много исследователей придерживались её основных идей. Цель статьи – выявить сущностный смысл интегральной психологии как перспективной области современной науки. В работе описаны основные исторические аспекты развития интегральной психологии. Особое внимание уделено общим принципам и основным понятиям, которыми оперирует данная область знания. В статье проанализирована система практической значимости и теоретической обоснованности интегративной психологии, выявлены её «сильные» и «слабые» стороны, как научной области знания.

Ключевые слова: интегральная психология, внутренний мир человека, индивидуальный опыт, личность, развитие.

Bobyleva N.Y.

Bobyleva Natalia Yuryevna, lecturer at the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation Central Russian Institute of Management-Branch, Banking College, Russia, 302028, Orel, Victory Boulevard, 5A. E-mail: nataliya.bobyleva24@yandex.ru.

Integral psychology in the prism of history and within modern comprehension

Abstract. The article is devoted to the consideration of integral psychology in the prism of history and within modern comprehension. The main idea of modern integral psychology is to discover the possibility for a per-

son to form an internal world through individual experience. Like any science, integral psychology developed more than one day, and quite a lot of researchers adhered to its main ideas. The purpose of the article is to identify the essential meaning of integral psychology as a promising field of modern science. The work describes the main historical aspects of the development of integral psychology. Particular attention is paid to the general principles and basic concepts that appeal to this field of knowledge. The article analyzed the system of practical significance and theoretical validity of integrative psychology, revealed its "strengths" and "weaknesses" as a scientific field of knowledge.

Key words: integral psychology, human inner world, individual experience, personality, development.

Внутренний мир человека всегда привлекал внимание исследователей теоретиков и практиков. Многие психологи задумывались о том, каким образом организовать изучение личности человека и всех аспектов ее общественного развития, чтобы учесть все возможные нюансы нормативного развития людей и их функционирования при наличии девиаций, психологических патологий, неврозов и прочих расстройствах.

Считается, что все указанные проблемы в состоянии решить такая область психологических знаний, как интегральная психология, которая объединяет в себе общий психологический подход, открытия психологии развития, психологии эволюции, мистических учений в истории психологии, патологической психологии и прочие области психологического знания.

Актуальность темы состоит в том, что интегральная (интегративная) психология, безусловно, является инновационным способом познать уже существующие и открыть новые «законы бытия», она может иметь некоторую степень научного веса и интереса, но для того, чтобы определить ее задачи, методологический аппарат, выявить актуальные методы требуется комплексный подход.

Проблематика изучения интегральной психологии в призме истории и внутри современного осмысления заключается в том, что несмотря на достаточно высокую степень популярности данной сферы психологии в современной действительности, в течении всего периода собственного становления она ни раз подвергалась существенной критике, признавалась культом, который только имитирует истинное научное знание.

Иногда интегральную психологию называют даже «образ жизни», поскольку она стремится сформировать целостное мировоззрение человека, обеспечить философскую интенцию, которую можно применить на практике, сформировав профессиональное мышление, знание жизни особого рода.

Интегративная психология имеет комплексный характер. Считается, что она берет начало собственного развития из нескольких работ западных, а также восточных мыслителей. Впервые термин «интегральная психология» описан в 40-ые годы XX века Индирой Сенем. Согласно его мнению, этот термин использовался для описания психологических наблюдений Ауробидно.

На протяжении всего становления интегральная психология подвергалась достаточно серьезной критике. Многие не признавали ее научных основ. Например, Майкл Дэниэлс относил ее к имитирующим науку культам. Необходимо отметить, что многие ученые, начинавшие разработку этой теории, утверждали, сводили аспекты развития личности лишь к небольшим редуцированным основаниям, например тревожность рассматривалась только с позиции нейрофизиологических механизмов [1, с. 35].

В 1970-ые годы XX века всестороннему развитию интегральной психологии способствовал Хадриас Чаудхури. Учёный утверждал, что основой интегральной психологии является триада принципов уникальности личности. Несмотря на это основной «фигурой» интегральной психологии считают Кена Уилберга, который исследовал всестороннюю модель интегральной психологии [2, с. 201]. Ученый

резко отвергал редукцию психологических явлений до исключительных компонентов, пропагандируя идею о том, что для понимания психологических явлений необходимо интерпретировать все многообразие опыта. Он был первым, кто описал, что такое интегральная психология, и изучал такие вещи, как психотерапия и духовность. Он также высказывался против отделения психологии и продвигал новые способы понимания практики психического здоровья [3, с. 111]. Из его представлений сложилось будущее мнение о том, что интегральная психология может объединять в себе аддиктологию, реабилитацию лиц с различными зависимостями, психопатологию, а также смежные области знаний, такие как организационная психология и психология управления, медицина.

Можно констатировать, что интегральная психология сегодня, это область, которая фокусируется на том, чтобы сделать человека психологически здоровым. Она старается сформировать такую модель сознания, которая позволяет достичь психологического благополучия через индивидуальный рост, творческую активность. Основная идея интегральной психологии сегодня заключается в том, что человек формирует собственный внутренний мир путем развития личного опыта.

Мыслитель Мэгги Хаффман утверждал, что человек формирует свой внутренний мир через поведение, что также можно отнести к интегральной психологии.

Сегодня интегральная психология уже перестала быть исключительно теоретической областью знаний. В интегральную психологию вовлекается несколько терапевтических моделей. Идея состоит в том, что необходимо использовать ту, которая лучше всего подходит для конкретного человека. Каждая теория одинаково важна, и вы можете комбинировать их по своему желанию [4, с. 118]. Поскольку основным компонентом интегральной психологии все-таки является личность, то человек, познавая себя может создать уникальный комплекс подходов, которые оди-

наково важны для всех аспектов его внутреннего мира.

Также в современной интегральной психологии используется установленное К. Уилбертом мнение о том, что для личностного роста человека необходимо развивать четыре так называемых сектора его внутреннего мира. Среди них:

1) намеренный сектор или индивидуальная часть людей, которая изучается психологией и философией, выявляющими духовные основы развития;

2) поведенческий сектор, который составляет комплекс технических навыков человека, формы его социального становления. Эта стезя изучается физиологией, неврологией, а также поведенческой психологией;

3) культурный компонент, который проявляется в коллективных аспектах личностных изменений. Он исследуется историей, трактовкой символов;

4) социальный сектор развития личности, связанный с такими феноменами, как политика, технология и изучается социологией, социальной психологией и другими отраслями научного знания [5, с.222].

Уилбер утверждает, что все четыре сектора одинаково важны для личностного роста человека. При этом заслуга интегральной психологии состоит в том, что она открывает новые пути для понимания направления исследований этих личностных структур, рассматривает их с новых точек зрения, которые не типичны для общей психологии, или в какой-то степени не привычны для нее [6, с.108]. Если человек достигнет баланса между всеми секторами, то он находит место в мире, и вырабатывает целостное понимание о личностном предназначении.

В целом интегральная психология обладает достаточно большими преимуществами с функциональной и содержательной точек зрения. Среди них:

- ее практика значительно повышает благосостояние человека, поскольку позволяет повысить качество жизни;

- знания в области интегральной психологии помогут обеспечить личностный рост, погрузить человека в процесс систематической трансформации сознания;

- интегральная психология позволяет повысить креативность человека, научиться выдвигать идеи для решения жизненных проблем [7];

- интегральная психология помогает соединиться с самой глубокой частью личности, что также расширяет личностные перспективы;

- интегральная психология обеспечивает повышение осведомленности и духовной связи с внутренним миром личности что помогает узнать важные вещи о внутреннем благополучии. Речь идет о том, чтобы видеть положительные стороны в том, что человек сталкивается с проблемами, и пытаться использовать их последовательно [8, с. 332].

Таким образом, интегральная психология в некоторой степени основывается на мотивации человека к познанию, развивает его позитивные стороны, помогает решать насущные проблемы.

Наряду со многими уникальными психологическими концепциями интегральная психология имеет право на жизнь и может быть признана, если не фундамен-

тальной наукой, то отражением современного запроса на формирование у людей способности противостоять трудностям, стрессу, систематическим психологическим нагрузкам, сопровождающим его всю жизнь: в профессии, семье, любом аспекте общественного функционирования.

В заключение необходимо отметить, что современное общество является средой для жизни человека, а также источником стрессогенных влияний на его личность, поэтому вполне естественно, что научное и прикладное знание старается найти механизмы адаптации и развития внутреннего мира личности с целью достижения внутренней гармонии и психологического здоровья. Одной из таких форм знаний является интегральная психология, которая объединяет в себе несколько направлений и позволяет достичь высокой степени индивидуального благополучия.

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что в целом интегральная психология позволяет человеку познавать себя, обеспечить личностный рост, повысить качество жизни, погрузить человека в процесс систематической трансформации сознания, дабы сделать его полноценной частью социального пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буль П.И. Психотерапия: гипноз и внушение. М.: Изд. 2-е. М.: URSS, 2019. 104 с.
2. Бурлачук Л.Ф. Основы психотерапии. СПб.: Питер, 2018. 496 с.
3. Вяткин Б.А. Интегральная индивидуальность человека и ее развитие. М.: ИП РАН, 2010. 384 с.
4. Донцов Д.А. Психология личности. М.: Русайнс, 2019. 352 с.
5. Духновский С.В. Психология личности и деятельности педагога. – М.: Риор, 2016. 608 с.
6. Калина Н.Ф. Психология личности. М.: Академический проект, 2015. 214 с.
7. Утлик Э.П. Психология Н.Д. Левитова сегодня // Вестник Московского государственного областного университета. 2017. №3. С. 1-16.
8. Эммонс Р. Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. М.: Смысл, 2014. 416 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bul' P.I. Psihoterapija: gipnoz i vnushenie. M.: Izd. 2-e. M.: URSS, 2019. 104 s.
2. Burlachuk L.F. Osnovy psihoterapii. SPb.: Piter, 2018. 496 s.
3. Vjatkin B.A. Integral'naja individual'nost' cheloveka i ee razvitie. M.: IP RAN, 2010. 384 s.
4. Doncov D.A. Psihologija lichnosti. M.: Rusajns, 2019. 352 s.

-
5. Duhnovskij S.V. Psihologija lichnosti i dejatel'nosti pedagoga. – М.: Rior, 2016. 608 s.
 6. Kalina N.F. Psihologija lichnosti. М.: Akademicheskij proekt, 2015. 214 s.
 7. Utlik Je.P. Psihologija N.D. Levitova segodnja // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2017. №3. S. 1-16.
 8. Jemmons R. Psihologija vysshih ustremenij: motivacija i duhovnost' lichnosti. М.: Smysl, 2014. 416s.

Поступила в редакцию 18.09.2021.

Принята к публикации 21.09.2021.

Для цитирования:

Бобылева Н.Ю. Интегральная психология: история и современность // Гуманитарный научный вестник. 2021. №9. С. 79-83. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/09/Bobyleva.pdf>